

Análisis de las características de los granos de maíz de híbridos comerciales en México: Una Visión Integral de la Calidad del Grano en la Última Década

Analysis of grain characteristics of commercial maize hybrids in Mexico: A comprehensive perspective on grain quality in the last decade

Luisa Cabrera-Soto¹; Aldo Rosales¹; Aide Molina¹; Gricelda Vázquez-Carrillo², Natalia Palacios-Rojas¹.

¹Programa Global de Maíz. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). Carretera México-Veracruz. Km. 45. El Batán, Texcoco, Estado de México. México. CP 56237.

²Laboratorio de calidad de maíz, Instituto Nacional de investigaciones forestales, agrícolas y pecuarias (INIFAP), Campo experimental Valle de México (CEVAMEX). Carretera Texcoco-los Reyes Km.13.5, Texcoco, Coatlinchán, 56250 Texcoco, Méx.

Resumen

En este estudio se presentan los resultados de calidad de grano de 296 híbridos comerciales en México, abarcando un periodo de 10 años. Este análisis comparativo de las características físicas y químicas de los granos de maíz proporciona información valiosa para todos los actores involucrados en la cadena de valor de este cultivo. El estudio permite a los usuarios finales realizar comparaciones entre los granos nacionales e importados que utilizan actualmente y los disponibles en el mercado mexicano. Además, ofrece la oportunidad de identificar regiones específicas donde se encuentran híbridos comerciales con características particulares de interés. Así mismo, invita a explorar y aprovechar la diversidad en el grano de maíz en el país. A pesar de la gran diversidad genética del maíz, se observó una limitada variabilidad en el tamaño, dureza y contenido de almidón, proteína, aceite y carotenos en los híbridos analizados. Se encontró que los granos provenientes de valles altos presentan una textura más suave, mientras que los del trópico son más duros y contienen un mayor contenido de almidón. Estas diferencias destacan la importancia de considerar la adaptación regional al seleccionar híbridos comerciales.

Abstract

This study presents the results of grain quality for 296 commercial hybrids in Mexico, covering a period of 10 years. This comparative analysis of the physical and chemical characteristics of maize grains provides valuable information for all stakeholders involved in the value chain of this crop. The study allows end users to make comparisons between the grains they currently use, whether national or imported, and those available in the Mexican market. Additionally, it offers the opportunity to explore and harness the genetic diversity of maize in the country. Despite the vast genetic diversity of maize, limited variability was observed in the size, hardness, and content of starch, protein, oil, and carotenoids in the analyzed hybrids. It was found that grains from high valleys have a softer texture, while those from the tropics are harder and have a higher starch content. These differences underscore the importance of considering regional adaptation when selecting commercial hybrids.

Introducción

En México, el maíz es uno de los cultivos más importantes desde el punto de vista alimentario, cultural, económico, político y social. México es el séptimo productor de maíz a nivel mundial y es el primer país productor de este grano para consumo humano, principalmente. Se estima que el consumo anual de maíz en el país es de aproximadamente 125 kg por persona (Torres et al., 2019). La participación de la producción de maíz en la producción nacional de granos es del 88.20%. Se cultiva en los 32 estados del país y hay una tendencia de la economía mexicana a ser autosuficiente en maíz blanco y deficitario de maíz amarillo. Este último generalmente se usa en los sectores pecuarios e industriales. Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2023) de México, en el periodo 2019-2021 se produjeron un promedio de 24.15 millones de toneladas de maíz blanco.

En México, existen 5 compañías semilleras multinacionales predominantes y alrededor de 30 nacionales (tanto de la iniciativa privada como del sector público) dedicadas al desarrollo, producción y comercialización de semillas de maíz (COFECE, 2018). Así la oferta de semilla de maíz mejorada es amplia y enfocada principalmente a maíces blancos y amarillos. El mayor uso del maíz en México para alimentación utiliza la nixtamalización como proceso de transformación, y se ha estimado que hay más de 300 platillos derivados de este proceso, y otra cantidad similar derivada de maíz transformado por procesos como asado, reventado, tostado, hervido, fermentado, horneado (Palacios-Rojas et al., 2020).

El objetivo de este documento es visualizar la distribución de las características físicas y químicas del grano mayoritariamente encontrado en el mercado de híbridos de maíz en México.

Materiales y Métodos

En los últimos 10 años, se han evaluado en el laboratorio de calidad de maíz del CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) e INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias), 296 híbridos comerciales: 220 híbridos de grano blanco (representados en 1190 muestras) y 76 híbridos de grano amarillo (representados en 392 muestras) (Tabla 1). La procedencia de 46 híbridos no pudo rastrearse si eran de compañías nacionales o multinacionales, pues ya están fuera del mercado.

Tabla 1. Identificación de los híbridos comerciales analizados durante el periodo 2011-2020.

Semilleras	No. Híbridos blancos	No. Muestras blancas analizadas	No. Híbridos Amarillos	No. Muestras amarillas analizadas
Nacionales	111	388	43	130
Multinacionales	73	743	23	236
No identificadas	36	59	10	26
<i>Totales</i>	<i>220</i>		<i>76</i>	

Estos 296 híbridos comerciales fueron utilizados como testigos locales en más de 20 ensayos establecidos para la validación o la evaluación de híbridos de los programas de mejoramiento de CIMMYT y colaboradores nacionales como INIFAP y Colegio de Postgraduados de las tres zonas agroecológicas que tradicionalmente se han trabajado en el país: Trópico, Subtrópico y Valles Altos (Tabla 2). Una vez cosechados los ensayos, una muestra de 3-5 mazorcas por híbrido

por repetición se cosechó y envió al laboratorio para el análisis de grano, previo secado a 12% de humedad.

Tabla 2. Zonas agroecológicas y Estados de procedencia de los híbridos comerciales evaluados durante el periodo 2011-2020.

Zona de adaptación	Estados de procedencia de las muestras analizadas
Subtrópico (0-1900 msnm)	Michoacán, Morelos, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Oaxaca
Trópico (0-1200 msnm)	Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán, Morelos, Oaxaca.
Valles Altos (2100-2600 msnm)	Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, Morelos

Se evaluaron diversas características del grano de maíz, incluyendo parámetros físicos como el peso de mil granos (PMG), la dureza del grano medida a través del índice de flotación (IF) y la composición anatómica del grano (pico, pericarpio, germen, endospermo total, endospermo harinoso y endospermo vítreo). Además, se analizaron parámetros químicos como el contenido de aceite, proteína, almidón y carotenoides totales para los maíces amarillos. Todos los análisis se llevaron a cabo siguiendo los protocolos descritos en el manual de protocolos del Laboratorio de Calidad Nutricional de Maíz "Evangelina Villegas" del CIMMYT (Palacios-Rojas, 2018).

Resultados

Propiedades físicas

a) Tamaño y dureza del grano

El peso de mil granos (PMG) es una medida indicativa del tamaño del grano. Como se observa en la Figura 1a, el PMG varió entre 176.7 y 451.9 g, y sin diferencia significativa entre maíces amarillos y blancos. En promedio, los híbridos analizados tuvieron un PMG de 319.5 g, lo cual los clasifica como pequeños, según la norma mexicana NMX-FF-034 (2020).

El índice de flotación (IF) es una medida indirecta de la dureza del grano de maíz, la cual a su vez puede influir en los procesos de transformación o en el uso final del grano. Los resultados mostraron que los híbridos blancos tienen una dureza menor, con un índice de flotación promedio de 19%, mientras que los híbridos amarillos presentaron un índice de flotación del 16% (Figura 1b). Según la norma NMX-FF-034/1-SCFI de México, tanto los híbridos blancos como los amarillos se clasifican como granos duros, ya que se encuentran dentro del rango de 13 a 37% de granos flotantes, correspondiente a maíces de dureza elevada.

Figura 1. a) Peso de mil granos; b) Índice de flotación (dureza de grano) de híbridos comerciales blancos y amarillos analizados durante el periodo 2011-2020. (*) Diferencia significativa ($P < 0.05$) entre híbridos blancos y amarillos.

b) Distribución de estructuras en el grano de maíz

El grano de maíz consta anatómicamente de pico o pedicelo (0.5-2%), pericarpio (4 -7%), germen (8 -13%) y endospermo (80-87%). A su vez, el endospermo se subdivide en endospermos vítreo y endospermo harinoso (Ibba et al., 2023; FAO, 2023; Watson, 2003; Singh et al., 2011). Las estructuras de los granos de maíz exhiben variaciones en sus porcentajes, los cuales están determinados por la variedad de maíz. Aunque en menor medida, el manejo agronómico y postcosecha también pueden influir en estas estructuras y, a su vez, impactar en el tamaño, dureza y densidad del grano.

La importancia de las estructuras del grano de maíz radica en su influencia en el proceso y la vida útil de la harina, siendo preferible para los industriales de harinas nixtamalizadas un bajo porcentaje de pedicelo y pericarpio (2.0 y 5.5% respectivamente) para obtener harinas más claras. Sin embargo, para los industriales de la masa y la tortilla, un alto porcentaje de pedicelo afecta la textura y apariencia de la masa, mientras que un alto porcentaje de pericarpio contribuye a la cohesión de las partículas en la misma.

En términos de porcentajes, se encontró que la mayoría de los híbridos blancos y amarillos evaluados superan los límites de aceptación establecidos por la industria tanto para el porcentaje de pico como de pericarpio (Figura 2a). En cuanto a la proporción de germen en el grano de maíz, es preferible que sea igual o menor al 12% (Figura 2c), ya que un mayor contenido de germen aumenta el contenido de aceite, lo que puede llevar a la rancidez de las harinas durante el almacenamiento y provocar problemas en el proceso de molienda (Vázquez et al., 2003; Zúñiga-Calderón, P. et al. 2023). Sin embargo, una proporción más alta de germen y por lo tanto de aceite, favorece la producción de tortillas con una textura suave incluso después de ser recalentadas (Vázquez et al., 2015). Además, un porcentaje de endospermo vítreo igual o superior al 48% garantiza una adecuada hidratación del maíz, facilitando la molienda y el secado de las partículas de la masa (Figura 2e) (Salinas et al., 2012).

a) Porcentaje de pico

b) Porcentaje de pericarpio

c) Porcentaje de germen

d) Porcentaje de endospermo

e) Porcentaje de endospermo harinoso y vítreo

Figura 2. Distribución del porcentaje de las estructuras anatómicas de granos de maíces comerciales blancos y amarillos analizados durante el periodo 2011-2020. a) Pico; b) Pericarpio; c) Germen; d) Endospermo; e) Endospermo harinoso y vítreo.

Composición química

Se ha reportado que el grano de maíz tiene en promedio, entre 3 y 5% de aceite, del cual el 80 al 83% está localizado en el germen (Torres et al., 2010). El aceite de este cereal es una fuente de ácidos grasos esenciales, siendo el ácido linoleico el principal ácido graso poliinsaturado presente (62%), seguido del ácido oleico (24%), lo que lo convierte en un recurso valioso para la alimentación humana, además de la alimentación animal y la bioenergía (Li et al., 2023). El aceite de maíz es un subproducto obtenido durante la molienda húmeda y se utiliza tanto en su forma pura como en mezclas de aceite (Duran et al., 2015). En la Figura 3a, se observa una media del porcentaje de aceite significativamente más alta para los híbridos blancos comparada con la media de los híbridos amarillos, con el 75% de los datos de los híbridos blancos con valores entre 3.7 y 5.4%, mientras que el 75% de los híbridos amarillos presentaron valores entre 3.2 y 5.1%. Lo anterior corresponde a las mediciones de distribución de germen en el grano, ya que los híbridos blancos presentaron mayor porcentaje de germen comparado con los híbridos amarillos (Figura 2c).

La proteína es esencial para la alimentación humana y el maíz contribuye sustancialmente en la dieta, aunque aporta cantidades menores que otros cereales o leguminosas (Ibba et al., 2023). La proteína es muy importante para la alimentación de aves de corral y ganado, ya que proporciona aminoácidos esenciales que contienen azufre y mejora la eficiencia de conversión del alimento. La concentración de proteína tiende a disminuir con la disminución del nitrógeno

disponible en el suelo y en años de altos rendimientos (U.S. Grain Council, 2023). No se encontró una diferencia estadísticamente significativa en la media del contenido de proteína entre los híbridos blancos (9.7%) y los híbridos amarillos (9.6%) (Figura 3b). Sin embargo, en comparación con los valores de contenido de proteína en maíz reportados para otras regiones de producción, como la franja maicera de Estados Unidos (8.0-8.5%), los valores obtenidos en este estudio son mayores (U.S. Grain Council, 2023). Es importante destacar que solo un 25% de los datos, tanto en los híbridos blancos como los amarillos, se encuentran en un rango de contenido de proteína mayor a 10.5% y menor a 12.9%, mientras que la diversidad reportada para el porcentaje de proteína en el maíz incluye valores de hasta el 16% (Palacios-Rojas et al., 2020).

El almidón de maíz es un polímero compuesto por cadenas de amilopectina y amilosa, siendo esta última responsable de su capacidad para formar un gel cuando se cocina. El almidón de maíz tiene numerosas aplicaciones y su versatilidad y bajo costo lo hacen ampliamente utilizado. Ofrece una amplia gama de aplicaciones en la industria alimentaria y en diversas industrias debido a sus propiedades de gelatinización, retrogradación y gelificación (Agama et al., 2013). Del total de maíces blancos analizados, el contenido de almidón osciló entre 66.8 y 73.9%, mientras que en los maíces amarillos la variación fue entre 63.3 a 75.4 %, con una media de 70.3 y 69.3% respectivamente, siendo esas diferencias estadísticamente significativas (Figura 3c). Esto correlaciona con las observaciones de porcentaje de endospermo (Figura 2d).

La Figura 3d muestra la distribución del contenido de carotenoides totales en granos de híbridos comerciales amarillos. El color amarillo está dado por la presencia de estos compuestos los cuales, en el caso de maíz, son luteína, zeaxantina, β -caroteno, α -caroteno y β -criptoxantina, siendo mayoritarios los dos primeros (Ortiz-Monasterio et al., 2007) y dependiendo de los carotenos presentes y sus concentraciones, será la tonalidad e intensidad del color amarillo o naranja. La distribución del contenido de carotenos observada fue de cero hasta 22.4 ppm, con una media de 8.9 ppm. En general, se puede decir que los maíces amarillos comerciales analizados presentan valores bajos de estos compuestos, lo que se refleja en granos de tonalidades amarillas claras, comparados por ejemplo con los granos naranja de los maíces flint argentinos que tienen valores de carotenos totales de hasta 30 ppm (Borras, L., 2020); solo un 25% de los híbridos analizados tiene más de 12.4 ppm de carotenos totales. Mayores concentraciones de carotenos totales o intensidades naranjas son del interés y preferencia de la industria alimentaria, como la de cereales para desayuno, ya que estos pigmentos al presentarse de manera natural en el grano de maíz brindan coloración a sus productos sin necesidad de incorporar colorantes artificiales (Borras, L., 2020), además son compuestos antioxidantes y su consumo tiene efectos positivos sobre la salud humana. Algunos de ellos son precursores de la vitamina A, importante en la visión y para múltiples procesos biológicos (Ortiz et al., 2016; Nuss et al., 2010).

Figura 3. Porcentaje de a) Aceite; b) Proteína; c) Almidón y d) Carotenoides totales en híbridos comerciales blancos y amarillos analizados durante el periodo 2011-2020. (*) Diferencia significativa ($P < 0.05$) entre híbridos blancos y amarillos.

Calidad de híbridos comerciales según zona agroecológica de adaptación

Además de las diferencias y similitudes observadas entre los granos de híbridos blancos y amarillos, como se resume en la Tabla 3, se identificaron diferencias según la zona agroclimática de adaptación.

Los híbridos comerciales adaptados a los valles altos tienen una alta distribución de tamaño de grano (PMG promedio de 325.8 g para los híbridos blancos y 323.1 g para los amarillos) y el mayor índice de flotación (media de 40% para los híbridos blancos y 41% para los amarillos) (Figura 4). Estos resultados indican que los híbridos adaptados a los valles altos tienden a tener granos más grandes y de menor dureza en comparación con los híbridos que se comercializan en el trópico y subtrópico.

Tabla 3. Comparación de la calidad de híbridos comerciales blancos y amarillos analizados en el periodo 2011-2020.

Variable	Color del híbrido	n	Intervalo de variación		Media
			Mínimo	Máximo	

Peso de mil granos (g)	Blanco	1176	154.25	434.50	320.0 ± 45.4a
	Amarillo	392	173.08	451.88	317.6 ± 56.2a
Indice de flotación (%)	Blanco	1176	1	89	19 ± 17a
	Amarillo	392	1	86	16 ± 15b
Pico (%)	Blanco	268	0.56	5.78	2.0 ± 1.1a
	Amarillo	91	0.67	5.51	1.8 ± 1.0a
Pericarpio (%)	Blanco	268	3.17	8.66	5.0 ± 0.8b
	Amarillo	91	3.72	7.54	5.2 ± 0.7a
Germen (%)	Blanco	268	6.10	15.15	11.0 ± 1.7b
	Amarillo	91	8.05	18.30	11.5 ± 1.9a
Endospermo (%)	Blanco	268	76.28	87.38	81.8 ± 1.8a
	Amarillo	91	73.99	84.56	81.3 ± 1.8b
Endospermo harinoso (%)	Blanco	52	23.45	74.94	34.19 ± 9.37
	Amarillo	na	na	na	na
Endospermo vítreo (%)	Blanco	52	25.06	60.50	49.65 ± 7.35
	Amarillo	na	na	na	na
Aceite (%)	Blanco	1190	3.15	7.35	5.0 ± 0.5a
	Amarillo	392	3.04	6.45	4.6 ± 0.5b
Proteína (%)	Blanco	1190	6.20	14.30	9.7 ± 1.2a
	Amarillo	392	6.08	12.94	9.5 ± 1.2a
Almidón total (%)	Blanco	1190	54.90	75.50	70.3 ± 1.4a
	Amarillo	392	60.09	78.24	69.3 ± 2.8b
Carotenoides totales (ppm)	Amarillo	240	0.00	24.33	8.9 ± 4.8

n: Número de muestras analizadas; na: No analizado; Medias con diferente letra para una misma variable, indican diferencia significativa ($P < 0.05$) entre híbridos blancos y amarillos, de acuerdo con la prueba de Tukey.

Figura 4. a) Peso de mil granos; b) Índice de flotación (dureza de grano) de híbridos comerciales blancos y amarillos por zonas de adaptación. SUB: Subtrópico; TROP: Trópico; VA: Valles Altos; BCO: Híbridos blancos; AMA: Híbridos amarillos. (*) Diferencia significativa ($P < 0.05$) para híbridos del mismo color, pero diferente zona de adaptación.

Los datos presentados en la Figura 5, correspondientes a los porcentajes de endospermo vítreo, respaldan las observaciones anteriores. La mayoría de los híbridos adaptados a los valles altos tienen un contenido de endospermo vítreo más bajo en comparación con los híbridos cultivados en las zonas de trópico y subtrópico. Sin embargo, estadísticamente no existen diferencias significativas ($P < 0.05$) entre las tres zonas de adaptación. Por otro lado, los híbridos adaptados al trópico se caracterizan por tener granos especialmente pequeños, con un peso promedio de 301.9 g para los híbridos blancos y 279.0 g para los híbridos amarillos. Además, estos híbridos del trópico también presentan una mayor dureza, con un índice de flotación de 19% para los híbridos blancos y 13% para los híbridos de grano amarillo (Figura 4). Estas diferencias en tamaño y dureza del grano entre las diferentes zonas agroclimáticas pueden tener implicaciones en la calidad y el procesamiento de los granos de maíz en cada región.

Figura 5. Porcentaje de endospermo vítreo en los híbridos comerciales blancos por zonas de adaptación.

En la Tabla 4 se presenta el comparativo según la zona de adaptación, para las diferentes variables físicas y químicas analizadas en los híbridos blancos y amarillos, observándose diferencias significativas en casi todas las variables, con excepción del porcentaje de endospermo vítreo y endospermo total en los híbridos blancos, así como el porcentaje de almidón en los híbridos amarillos.

Al analizar los datos según la zona de adaptación, se observan algunas diferencias en los contenidos de aceite, proteína y almidón de los granos de maíz. Para los híbridos blancos, se encontró un mayor contenido de aceite en los granos de valles altos en comparación con los de trópico y subtrópico, mientras que esta tendencia fue inversa para los híbridos amarillos (Figura 6a). En cuanto al contenido de proteína, tanto para los híbridos blancos como para los amarillos, se encontró que fue menor en los híbridos del trópico en comparación con los de valles altos y subtrópico (Figura 6b). Respecto al contenido de almidón, se observó que los híbridos blancos del trópico tuvieron la media más alta (71.2%), mientras que los híbridos amarillos de valles altos presentaron el mayor contenido medio de almidón (69.9%) (Figura 6c). Sin embargo, los análisis estadísticos revelaron diferencias significativas únicamente para los híbridos blancos (Tabla 4).

Figura 6. Porcentaje de a) Aceite; b) Proteína y c) Almidón de híbridos comerciales blancos y amarillos por zonas de adaptación. SUB: Subtrópico; TROP: Trópico; VA: Valles Altos; BCO: Híbridos blancos; AMA: Híbridos amarillos. (*) Diferencia significativa ($P < 0.05$) para híbridos del mismo color, pero diferente zona de adaptación.

Tabla 4. Comparación de la calidad de híbridos comerciales blancos y amarillos analizados en el periodo 2011-2020, por zonas de adaptación.

Variable	Zona de adaptación	Color del híbrido	n	Intervalo de variación		Media
				Mínimo	Máximo	
PMG (g)	SUBT	Blanco	609	200.71	434.50	329.1 ± 41.6a
	TROP		367	186.46	410.45	301.9 ± 39.1b
	VA		200	154.25	420.67	325.8 ± 56.2a
	SUBT	Amarillo	182	202.25	448.84	346.9 ± 40.7a
	TROP		146	173.08	390.74	279.0 ± 43.9c
	VA		64	183.80	451.88	323.0 ± 67.8b
IF (%)	SUBT	Blanco	609	1	44	14 ± 12b
	TROP		367	1	49	17 ± 11b
	VA		200	10	89	40 ± 19a
	SUBT	Amarillo	182	1	43	13 ± 11b
	TROP		146	1	33	10 ± 8b
	VA		64	10	86	41 ± 21a
Pico (%)	SUBT	Blanco	109	0.56	5.12	1.9 ± 1.0b
	TROP		102	0.86	5.78	2.4 ± 1.2a
	VA		57	0.57	4.28	1.4 ± 0.6c
	SUBT	Amarillo	38	0.79	3.06	1.5 ± 0.6b
	TROP		32	0.68	5.51	2.2 ± 1.3a
	VA		21	0.67	3.57	1.5 ± 0.8ab

Pericarpio (%)	SUBT		109	3.17	8.66	5.0 ± 0.8ab
	TROP	Blanco	102	3.53	7.61	4.8 ± 0.7b
	VA		57	4.13	6.59	5.2 ± 0.6a
	SUBT		38	3.89	6.56	5.14 ± 0.6b
	TROP	Amarillo	32	3.72	6.08	5.04 ± 0.7b
	VA		21	4.47	7.54	5.73 ± 0.7a
Germen (%)	SUBT		109	6.58	15.02	11.0 ± 1.8b
	TROP	Blanco	102	6.10	15.15	10.7 ± 1.8b
	VA		57	8.76	13.86	11.8 ± 1.2a
	SUBT		38	8.86	18.30	11.4 ± 1.8ab
	TROP	Amarillo	32	8.05	15.59	12.2 ± 1.9a
	VA		21	8.42	13.53	10.7 ± 1.5b
Endospermo (%)	SUBT		109	76.28	86.23	81.9 ± 1.9a
	TROP	Blanco	102	77.33	87.38	81.9 ± 2.1a
	VA		57	78.96	83.53	81.4 ± 1.0a
	SUBT		38	73.99	84.56	81.8 ± 1.9a
	TROP	Amarillo	32	77.88	84.15	80.4 ± 1.7b
	VA		21	79.43	83.80	81.9 ± 1.5a
Aceite (%)	SUBT		616	3.55	7.40	4.9 ± 0.5b
	TROP	Blanco	375	3.15	5.80	4.8 ± 0.3c
	VA		199	4.3	6.40	5.5 ± 0.4a
	SUBT		182	3.04	6.45	4.7 ± 0.6a
	TROP	Amarillo	146	3.59	6.07	4.8 ± 0.5a
	VA		64	3.22	5.88	4.3 ± 0.4b
Proteína (%)	SUBT		616	6.50	14.30	9.9 ± 1.2a
	TROP	Blanco	375	6.20	12.85	9.1 ± 1.1b
	VA		199	6.7	13.60	10.0 ± 1.3a
	SUBT		182	7.15	12.94	9.8 ± 1.1a
	TROP	Amarillo	146	6.08	11.91	9.1 ± 1.1b
	VA		64	6.74	12.32	9.6 ± 1.3a
Almidón (%)	SUBT		616	54.90	74.60	70.1 ± 1.4b
	TROP	Blanco	375	68.30	75.50	71.1 ± 1.0a
	VA		199	66.95	72.10	69.3 ± 1.1c
	SUBT		182	61.10	78.24	69.0 ± 2.6a
	TROP	Amarillo	146	61.11	75.75	69.3 ± 2.9a
	VA		64	60.09	77.39	69.8 ± 3.2a
CT (ppm)	SUBT		100	0.00	24.33	9.8 ± 5.8a
	TROP	Amarillo	75	5.22	19.37	10.9 ± 2.6a
	VA		65	0.00	13.01	5.0 ± 2.5b

PMG: Peso de mil granos; IF: índice de flotación; E. harinoso: Endospermo harinoso; E. vítreo: Endospermo vítreo; CT: Carotenoides totales; na: No analizado; n: Número de muestras. Medias con diferente letra para una misma variable y color de híbrido, indican diferencia significativa ($P < 0.05$). de acuerdo con la prueba de Tukey.

Conclusiones

La información proporcionada en el estudio de las características físicas y químicas de los granos de híbridos comerciales de maíz en México tiene un valor significativo para la cadena de valor del maíz. Permite a los usuarios finales de grano, tanto de abastecimiento local como de importación, ampliar su conocimiento sobre las propiedades de grano los híbridos comerciales disponibles en el país y realizar comparaciones con los productos actuales que utilizan. Los resultados son especialmente útiles para identificar regiones específicas que ofrecen híbridos comerciales con características particulares.

Se ha observado que en los valles altos se encuentran granos de textura más suave, mientras que en el trópico se encuentran granos más duros y con un mayor contenido de almidón. Durante la última década, los híbridos comerciales provenientes del trópico han mostrado granos de menor tamaño en comparación con los híbridos de los subtrópicos y valles altos. También se ha detectado una mayor variabilidad y contenido de carotenoides totales en los híbridos amarillos comerciales del trópico.

Este análisis integral de las características de los granos de maíz en híbridos comerciales en México proporciona información valiosa para la toma de decisiones informadas en la cadena de valor del maíz y destaca las diferencias regionales en las propiedades del grano. Aunque hay diferencias en algunas características del grano que se analizaron, la distribución es limitada si comparamos con la gran diversidad de color, tamaño, textura y propiedades químicas y tecnológicas que se encuentran en la diversidad genética. Así esta información es también una invitación a un mejor conocimiento y uso de la diversidad genética disponible en el país. Mayores esfuerzos en investigación para el fortalecimiento del sector maicero en México incluyen aspectos como el cultivo de maíces criollos en condiciones agronómicas favorables, la selección y mejora de variedades criollas, la revaloración de la calidad de grano y la diversidad genética para su uso en programas de mejoramiento genético del maíz adaptados a las necesidades y condiciones locales.

Agradecimientos

Agradecemos al personal del laboratorio de calidad de maíz “Evangalina Villegas” del CIMMYT e INIFAP y a todos los estudiantes que colaboraron en los análisis de estas muestras. Igualmente agradecemos a los equipos CIMMYT de mejoramiento de maíz en México, liderados por Félix San Vicente, Thanda Dhliwayo y José Luis Torres y al equipo de Sistemas de Semillas, liderado por el Alberto Chassaingne. De igual manera, a la red de colaboradores que hicieron las evaluaciones de los ensayos de híbridos en campo y al proyecto MASAGRO, financiado por el Gobierno de México.

Fotografías de algunos de los híbridos comerciales blancos y amarillos analizados durante el periodo 2011-2020

Zona de adaptación		
Subtrópico (Michoacán, Morelos, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Oaxaca)	Trópico (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán, Morelos, Oaxaca)	Valles Altos (Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Edo. México, Morelos)
<p>Compañía semillera: ASGROW Híbrido: ALBATROS</p>		
<p>Compañía semillera: BIOGENE Híbrido: BG-1384W</p>		

Referencias

1. Agama, A. E., Juárez, G. E., Evangelista, L. S., Rosales, R. O. & Bello, P. A. (2013). Características del almidón de maíz y relación con las enzimas de su biosíntesis. *Agrociencia*, 47, 1-12.
2. Borrás, L. (2020). Maíz Flint: Producción sustentable y calidad de grano. KELLOGG'S-DACSA GROUP-FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS. Argentina. 88 p.
3. COFECE. (2018). *Condiciona COFECE concentración entre Bayer y Monsanto*. Fecha de publicación: 04-06-18. No. de comunicado: COFECE-027-2018 – Comisión Federal de Competencia Económica. Fecha de acceso: Mayo 29, 2023. <https://www.cofece.mx/condiciona-cofece-concentracion-entre-bayer-y-monsanto/>.
4. Duran, A. S., Torres, G. J. & Sanhuenza, C. J. (2015). Aceites vegetales de uso frecuente en Sudamérica: características y propiedades. *Nutrición Hospitalaria*, 32 (1):11-19.
5. FAO. (2023). El maíz en la nutrición humana. Fecha de acceso: Mayo 29, 2023. <https://www.fao.org/3/t0395s/T0395S02.htm>.
6. Ibba, M.I; Palacios-Rojas, N., Rosales-Nolasco, A. (2023). Screening and use of nutritional and health-related benefits of the main crops. Chapter 2 in: *Developing sustainable and health promoting cereals and pseudocereals*. Academic Press, pag 25-55. 2023. ISBN 9780323905664. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90566-4.00015-1>.
7. Li, H., Fernie, A. & Yang, X. (2023). Using systems metabolic engineering strategies for high-oil maize breeding. *Current opinion in Biotechnology*, 79-102847. <https://doi.org/10.1016/j.copbio.2022.102847>.
8. NORMA MEXICANA NMX-FF-034/1-SCFI. (2020). PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO HUMANO NO INDUSTRIALIZADOS-CEREALES-MAÍZ-PARTE 1: GRANOS PARA TORTILLAS Y PRODUCTOS NIXTAMALIZADOS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.

9. Nuss, E. T. & Tanumihardjo, S. A. (2010). Maize: a paramount staple crop in the context of global nutrition. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 9, 417-436.
10. Ortiz-Monasterio, I. N. Palacios-Rojas, E. Meng, K. Pixley, R. Trethowan, R.P. Penna (2007). Enhancing the mineral and vitamin content of wheat and maize through plant breeding. *Journal of Cereal Science* 46:293-397.
11. Ortiz, D., Rocheford, T. R., & Ferruzzi, M. G. (2016). Influence of temperature and humidity on the stability of carotenoids in biofortified maize (*Zea mays* L.) genotypes during controlled postharvest storage. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 64, 2727-2736.
12. Palacios-Rojas, N. (2018). Calidad nutricional e industrial de maíz PROTOCOLOS. CIMMYT. México. <https://hdl.handle.net/10883/19667>.
13. Palacios-Rojas, N., McCulley, L., Kaeppler, M., Titcomb, T., Gunaratna, N., Lopez-Ridaura, S., Tanumihardjo, S. (2020). Mining maize diversity and improving its nutritional aspects within agro-food systems. *Compr Rev Food Sci Food Saf.* 1-26 <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12552>
14. Salinas, M. Y., Vázquez, C. M. G., Velázquez, C. G. A. & Soria, R. J. (2012). Esquema de selección de maíces con calidad para elaborar masa-tortilla y harinas nixtamalizadas: Caso Estado de México. Folleto Técnico No. 50. INIFAP. México. 65 p.
15. SIAP. (2023). ANUARIO ESTADISTICO DE LA PRODUCCION AGRICOLA. ESTADISTICAS DE PRODUCCION DE CULTIVOS EN MEXICO. Fecha de acceso: Mayo 29, 2023. <https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/>.
16. Singh, N., Singh, S., & Shevkani, K. (2011). Maize: Composition, Bioactive Constituents, and Unleavened Bread. Flour and breads and their fortification in health and disease prevention, 89-99. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-380886-8.10009-1>
17. Torres, M. B., Coutino, E. B., Muñoz, O. A., Santacruz, V. A., Mejía, C. A., Serna, S. S. O., García, L. S. & Palacios, R. N. (2010). Selección para contenido de aceite en el grano de variedades de maíz de la raza Comiteco de Chiapas, México. *Agrociencia*, 44, 679-689.
18. Torres, C. H., Medina, D. M. C., Morales, G., S. 2019. Análisis microbiológico y fisicoquímico de la tortilla de maíz durante su vida de anaquel. *Revista de investigación en Ciencias de la Salud*. 14 (1): 1-3
19. U.S. grain council. Corn harvest quality report 2022/2023. <https://grains.org/wp-content/uploads/2022/11/2022-2023-CornHarvestReport-H.pdf>
20. Vázquez, C. M., Guzmán, B. L., García, A. J. L., Márquez, S. F. & Merino, J. C. (2003). Calidad de grano y tortillas de maíces criollos y sus retrocruzas. *Revista Fitotecnia Mexicana*, 26 (4).
21. Vázquez, C. M. G., Santiago, R. D., Gaytán, M. M., Morales, S. E. & Guerrero, H. M. de J. (2015). High oil content maize: Physical, thermal and rheological properties of grain, masa, and tortillas. *LWT-Food Science and Technology*, 60 (1), 156-161. <https://doi.org/10.1016/J.LWT.2014.07.043>
22. Watson, S. A. (2003). Description, development, structure and composition of the corn kernel. *In: White, P.J. and Johnson, L.A. (eds). Corn: Chemistry and Technology. Second edition. American Association of Cereal Chemists, St. Paul, MN, USA. pp. 69-101.*
23. Zuniga-Calderon, P., Zarazua-Aguilar, Y., Palacios-Rojas, N., Rosales-Nolasco, A. (2023). Estandarización de un método analítico para la cuantificación de peróxido de aceites a pequeña escala en harina extraídas con extractor Soxtec. *Ciencia ergo-sum*. E-ISSN:2395-8782

